

MASTER 1: INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS

STAGE M1

Résultats des expérimentations pour la détection de lignes de chaînes sur de manuscrits:

Premier et Deuxième Pipeline.

Projet PRIMA

ÉTUDIANTE

Yeicy Dayana PAZ CORDOBA

TUTEURS ENCADRANTS:

Carlos-Emiliano GONZALEZ-GALLARDO

Frederic RAYAR

Alberto CAMPAGNOLO

JUIN 2026

Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Extraction des caractéristiques du papier.....	4
2.1 Premier pipeline.....	4
2.1.1 Pré-traitement.....	4
2.1.2 Traitement de l'image.....	6
2.2 Deuxième pipeline.....	9
2.2.1 Pré-traitement.....	9
2.2.2 Traitement de l'image.....	11

1. Introduction

Dans le travail suivant, on peut observer la réalisation des différents tests réalisés principalement sur un groupe d'images de manuscrits du projet PRIMA. Les résultats sont répartis entre les deux pipelines exécutés pour la détection des lignes de chaînes et dans ses différentes phases.

Le projet PRIMA (Manuscripts in the Age of Print) vise à explorer le patrimoine des manuscrits italiens qui datent d'entre XVIème siècle et XIXème siècle, au début de la période moderne. L'objectif général est de développer et d'évaluer un système avec des méthodes pour extraire automatiquement ou semi-automatiquement les caractéristiques clés de la structure du papier (des lignes de chaînes, des lignes posées, et des filigranes) à partir d'images transmises par lumière.

2. Extraction des caractéristiques du papier

2.1 Premier pipeline

Dans la section du premier pipeline, on pourra observer les résultats obtenus après l'exécution de la phase de prétraitement et la phase de traitement. Voir figure 1.

Figure 1. Pipeline du premier approche

2.1.1 Pré-traitement

Ci-dessous, on peut observer à gauche les images originales, avant le prétraitement et à droite les images après le prétraitement: coupées et passées par l'outil Magic Eraser.

Image 1.

Image 2.

Il y a quelques images qui n'ont pas des textes au-dessus.

Image 3.

Image 4.

Image 5.

2.1.2 Traitement de l'image

Ci-dessous, on peut observer les résultats obtenus du premier pipeline après avoir pris les images prétraitées et les avoir appliquées lors de la phase de traitement afin de pouvoir détecter les lignes des chaînes. Les cinq premières images auront les quatre résultats obtenues lors du pipeline afin de faciliter sa compréhension et les suivantes n'auront que l'image originel et image avec le lignes des chaînes trouvées.

Image 1.

Image 2.

Image 3.

Image 4.

Image 5.

Le suivantes images appartient à la base de donne du projet ATWISE [1], [2], (Austrian Watermark Imaging System) utilisée pour tester l'efficacité de l'algorithme dans d'autres scénarios.

Image 1.

Image 2.

Image 3.

Image 4.

Même si l'image est un peu inclinée, l'algorithme est capable de la détecter lorsque l'inclinaison est comprise entre $[0,10]$ et $[170,180]$ degrés.

2.2 Deuxième pipeline

Dans la section du deuxième pipeline, on pourra observer les résultats obtenus après l'exécution de la phase de prétraitement et la phase de traitement. Voir figure 2.

Figure 2. Pipeline du deuxième approche

2.2.1 Pré-traitement

Ci-dessous, on peut observer à gauche les images originales, avant le prétraitement et à droite les images après le prétraitement: coupées et passées par l'outil Magic Eraser.

Contrairement au premier pipeline, ici l'image est coupée à un quart de sa taille originale.

Image 1.

Image 2.

Image 3.

ORIGINAL IMAGE

CROPPED 1/4 AND WITHOUT WORDS

Image 4.

ORIGINAL

CROPPED 1/4 AND WITHOUT WORDS

Image 5.

2.2.2 Traitement de l'image

Ci-dessous, on peut observer les résultats obtenus du deuxième pipeline après avoir pris les images prétraitées et les avoir appliquées lors de la phase de traitement afin de pouvoir détecter les lignes des chaînes.

On peut observer d'un côté les résultats obtenus après l'application de l'algorithme de la décomposition spectrale de variation totale aux images prétraitées. D'autre part les résultats obtenus lors de la procédure de détection des lignes de chaîne

Image 1.

A. Résultats après l'application de l'algorithme de la décomposition spectrale:

B. Résultats de l'application de la transformée de Fourier:

C. Résultats de l'application de la projection verticale:

D. Résultat final avec la détection des lignes de chaînes:

Image 2.

A. Résultats après l'application de l'algorithme de la décomposition spectrale:

B. Résultats de l'application de la transformée de Fourier:

C. Résultats de l'application de la projection verticale:

D. Résultat final avec la détection des lignes de chaînes:

Image 3.

A. Résultats après l'application de l'algorithme de la décomposition spectrale:

B. Résultats de l'application de la transformée de Fourier:

C. Résultats de l'application de la projection verticale:

D. Résultat final avec la détection des lignes de chaînes:

Image 4.

A. Résultats après l'application de l'algorithme de la décomposition spectrale:

B. Résultats de l'application de la transformée de Fourier:

C. Résultats de l'application de la projection verticale:

D. Résultat final avec la détection des lignes de chaînes:

Image 5.

A. Résultats après l'application de l'algorithme de la décomposition spectrale:

B. Résultats de l'application de la transformée de Fourier:

C. Résultats de l'application de la projection verticale:

D. Résultat final avec la détection des lignes de chaînes:

